

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен
знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Уз6+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624226>

ISBN 978-9910-5283-0-9

통일·다문화문학으로서 러시아 디아스포라 한인문학의 역사적, 정체성적 특징:

사할린문학 <내가 바다가 될 때> 작품 중심으로

김혜란[러시아 인문학대학교(РГГУ), 모스크바 고등경제대학교(ВШЭ)]

<차 례>

1. 들어가기
2. 통일·다문화 교육으로서 한인 디아스포라 문학
3. 러시아 한인 디아스포라 고려인, 사할린 한인의 정체성
4. 사할린 한인 작품의 주제
5. 나가기

1. 들어가기

현대 세계적 자본, 노동력, 기술 이동에 따른 다문화, 다종족, 다언어적 글로벌시대가 등장하게 되었으며, 네트워크를 통한 자유로운 국제 이주는 새로운 개념의 디아스포라를 현상을 출현시키고 있다. 현대적 개념에서 디아스포라는 국제이주, 난민, 이주노동자, 민족공동체, 문화적 차이(다문화),

정체성을 포괄하는 개념으로 정의될 수 있고, 고전적 개념으로는 고전적 개념으로 유대인과 그리스 역사에서 비롯된 민족 분산, 민족 이산의 의미를 지닌다. 즉, 어원적으로 디아스포라(Diaspora)는 Dia(over, ~넘어)와 Speiro (to sow, 씨 뿌리다)의 합성어로 경계를 넘어 흩어진 민족을 의미한다.

본 연구의 목적은 러시아 고려 한인 디아스포라 문학이 디아스포라의 고전적, 현대적 개념을 바탕으로 통일·다문화 문학교육으로서, 로컬리티 연구의 가능성에 대해 살펴보는 데 있다. 1860년대 극동 러시아로 한인 이주를 시작으로 한인디아스포라가 시작되었고, 1923년 3월1일 블라디보스톡에서 창간된 한글로 된 한인 신문 『선봉(先鋒)』의 지면을 통해 시인, 소설가, 극작가 작품이 실리면서 러시아 한인 디아스포라 문학이 시작되었다고 할 수 있다.

선봉 신문 문학페이지에는 당대 주필이었던 조명희를 시작으로, 한병철, 조기천, 연성용, 태장춘, 강태수등의 창작활동이 대표적이었고, 특히 조선에서 망명해 온 포석 조명희의 창작활동은 한인 디아스포라 창작 활동에 실질적 모범이 되었다고 할 수 있다. 1937년 고려인 강제이주로 한인 디아스포라 문학도 그 명맥을 이어 가기 힘들었고, 강제이주 이후 신문이나 잡지의 발표지면이 없었으며, 민족언어인 한글과 한국어를 교육받지 못한 창작의 언어적 바탕을 상실하게 된다. 현재 경계를 넘는 디아스포라 작가로서 러시아어로 작품을 쓰는 팔순의 김 아나톨리와 박미하일 작가가 대표적이라고 할 수 있다. 김 아나톨리작가는 사할린 태생 출신 작가로 모스크바에서 활동 중이며, 화가이자 작가인 박 미하일 작가는 한국과 러시아를 오가며 글쓰기와 화가로서 활동을 이어가고 있다, 한글 신문 선봉 문예지에서 실려진 단편 한국문학으로 시작으로 러시아 한인 디아스포라 문학을 쓰는 작가는 대부분 남성 작가이며, 디아스포라 여성 작가는 극소수였다. 현대 디아스포라 여성작가로서 사할린 한인 디아스포라 작가의 작품을 과거와 현재의 연결 매체로 살펴보고자 한다. 사할린 섬은 러시아의 영토에 속하지만, 사할린 한인의 디아스포라 문학은 중앙아시아 한인 디아스포라 문학과 다른 역사적 특징을 지닌다. 현재 한국 영주 귀국자이자, 사할린 3세, 최옥순(최 빅토리아)씨가 다룬 한인 디아스포라 문학 <내가 바다가 될 때>¹ 라는 작품은 사할린 동포 4세대에 걸친 1830년부터 2022년까지 가족사와 동시에 시대별 한국(조선)-일본-러시아와의 역사를 담고 있다. 일제에 의해 사할린 탄광으로 강제 노동 징용으로 끌려간 조선인들. 러시아를 모르고 오랫동안 무국적자로 평생을 고국을 그리워하며 돌아가신 징용 조선인들 중 한 분이셨던 할아버지 할머니, 위안부 이야기, 1945년 일본의 패전 후 소련에 의해 사할린 한인들이 다시 지배를 받게 되고, 무국적자로 남다가 소련 국적을 가게 된 이유, 88올림픽 직후 사할린으로 한인들의 방문, 사할린-한국간 이산가족 찾기, 한국동포들의 한국 귀화 등 가족 사랑 이야기이자, 죽어서 화장 유골이 되어 조국에 닿게 원하는 수구 초심의 조국 사랑에 대한 내용들이다. 한국의 이름에서 일제의 창씨개명으로 사할린에서 강제 징용되어 일본 이름을 갖게 되고, 사할린에서

¹ 러시아어로 써 진 <내가 바다가 될 때> 사할린 디아스포라 작품은 필자가 한국어로 번역하였고, 전남대학교 강희진교수에 의해 교정 및 감수과정에 있지만 출판사를 찾지 못 하고 있다, 차후 출판이 되면 러시아 디아스포라 문학, 다문화 문학교육으로서 많이 알려지기 바란다.

무국적자로 다시 소련의 국적을 취득하여 러시아 이름을 갖게 되는 과정에서 자신의 뿌리와 조상의 삶과 경험이 주는 교훈이 개인 삶에 주는 영향과 교훈을 깨닫게 하는 작품이다.

단절되었던 과거와 현재를 잇는 사할린 디아스포라 문학의 역사적 내용으로서 현재 2000년부터 한국정부는 사할린 거주 한인의 영주 귀국을 추진하였고, “사할린동포 지원에 관한 특별법²”을 2020년에 통과시켰다.³ 또한 2025년부터 동반가족 범위를 확대⁴한 사할린동포 영주귀국 정착지원 사업을 추진하고 있으며, 현재 약 4400명의 사할린 동포가 영주 귀국하여 경기도 안산에 고려인 마을을 형성하며 살고 있다. 또 다른 경계를 넘어 사할린에서 한국으로 강제 징용으로 단절되었던 삶에서 새로운 정착지로 이주하여 한국의 다문화속 시민으로 살아가고 있다. 즉, 새로운 디아스포라, 다문화를 형성하며 새로운 문화 변용 만들어가고 있다. 필자는 경계를 넘는 사할린 문학이 오랫동안 단절되었던 고려한인의 삶을 다문화 문학교육의 일환으로 더 나아가 러시아에서 남북으로 이주된 사할린 한인들을 삶을 통해 공동의 분모를 찾을 수 있는 통일문학 교육으로서 역할을 할 것이라고 본다.

필자는 본 연구를 위해 우리에게 잘 알려지지 않은 러시아어 본 사할린 한인 문학 <내가 바다가 될 때>라는 작품을 5달동안 한국어로 번역을 하였으며, 여러 이야기로 전개되는 5부로 구성된 작품 내용을 ‘리야’라는 재소 한인 소녀 성장 일대기 및 가족사를 사할린 한인의 역사적 사료와 시대적 배경으로 작품을 분석하여 도표화 하였다. 또한 로컬문화와 한인 전통 문화와 동시에 사할린 한인의 이주 역사를 작품을 통해 이해를 돕고자 하였으며, 사할린 한인 문학을 역사적 배경을 통해 역사적 공동체의 통일문학과 현대 다문화 문학으로 접근하고자 했다는데 의의를 둘 수 있다.

2. 통일·다문화 교육으로서 한인 디아스포라 문학

재외 한인 디아스포라 문학의 대표 연구자로서 한민족 디아스포라 문학연구를 개척하고 체계화한 김종희 교수(2015)는 미국, 중국, 등 세계 한인 문학의 흐름을 한국 내에 소개했고, 북미와 CIS 고려인 디아스포라 문학의 평론가 송명희 교수는 (2024) <유랑하는 영혼들 - 재외한인의 디아스포라 문학> 등 저서를 통해 트랜스내셔널리즘 관점에서 동포 문학을 해석하였다. 강회진 (2025) 또한 국가와 민족의 경계를 넘어 탐구하는 해외 한인 문학의 정체성을 트랜스내셔널리즘 관점에서 탐구하였다. 정은경 교수는 재외 한인 작가들의 텍스트를 바탕으로 정체성, 기억, 소속감의 서사구조를 분석하여 비평 언어를 확장하는 연구를 진행하는 반면, 장윤수 교수는 (2011) 코리안

² 일제 강점기에 강제동원 등으로 사할린에 이주한 사할린동포에 대해 관련 국가와의 외교적 노력을 통하여 그 피해를 구제하고, 사할린 동포와 그 동반가족의 영주귀국 정착 및 생활안정을 지원함을 목적으로 한다. <개정 2024.1.16>

³ 월드코리아 “사할린동포, 자녀모두와 영주귀국한다” 2024년 1월16일 worldkorean.net

⁴ 2025년 가족 동반한 신청 대상자수는 234명으로 예정하고 있다 (주러 대한민국대사관 2월 영사신문)

디아스포라 문학의 정체성을 ‘호노 노마드 (유목하는 인간)라는 개념으로 접근하여 연구하였다. 곽효환 (2022, 2011)은 세계문학으로서의 한국문학의 현황 및 전망, 그리고 과제에 대해 연구 되고 있다,

본 연구는 러시아 한민족 디아스포라 문학을 송명희와 강희진의 트랜스내셔널리즘의 관점에서, 곽효환 세계문학으로서 한국문학을 해석하고자 하며, 또한 한국어로 번역되어진 러시아 한인 디아스포라 문학을 세계적 역사를 포괄하는 한국문학, 통일·다문화 교육으로서 살펴보고자 한다.

한국문학이 더 이상 주변 문학 또는 주변에서 중심부로 진입하려고 하는 문학이 아니라 세계문학의 주요한 흐름의 일원으로 진입하고 있다는 것은 2024년 아시아 첫 여성 한강 작가의 노벨상 수상, 한국계 미국 작가 김주혜의 2024 러시아 톨스토이 문학상(야스나야 폴랴나상) 해외문학상을 수상이 이 사실을 뒷받침해 준다.

문학은 사상과 의식의 산물이므로 사람과 사람, 국가와 국가, 나아가 세계와 세계간의 평등한 교류를 가능하게 한다⁵ 점에서 역사적 운명의 공동체로서 러시아와 중앙아시아에서 창작된 디아스포라 문학, 고려인 문학은 남한과 북한은 통일문학으로 가능성을 더 넓혀 볼 수 있을 것이다. 또한 강제 징용된 사할린동포 및 고려인 독립유공자의 영주귀국 등 한국으로 사람과 노동력 자본 이동의 경계를 넘으며 사는 트랜스내셔널 이주민으로서 새로운 디아스포라가 이루어지고 있는 지금. 같은 뿌리의 당시 재소 한인 들의 공동체적 삶과 어려움 이해하고, 나아가 그들의 조상과 후손들의 포용을 넓히는 다문화 교육의 일환인 다문화 문학, 고려인 문학으로 확대해 볼 수 있을 것이다.

지금 한국문학은 ‘한국인이, 한국인의 사상과 감정을, 한국어로 표현하는 것⁶ 이라는 통념이 다원화와 다양성을 핵심으로 하고 있는 세계화 시대를 거치면서 중대한 도전을 받고 있다. 20세기의 특징인 경계가 허물어지고 자유로운 이동과 이주, 재화 및 문화 교류가 고도화되며 문학의 주체(한국인)와 대상 (한국인의 사상과 감정)이 흔들리고 있을 뿐만 아니라 혈통과 뿌리를 강조하는 관점에서 한국어(언어와 문자)의 범위 확장을 요구 받고 있다. 분단된 남과 북의 문학, 디아스포라 관점에서 대한민국과 외국에서 이루어지고 있는 한국어문학과 외국어로 이루어진 한국인문학, 다른 문화 환경 속에서 새롭게 등장할 가능성이 높은 한국인이 아닌 사람에 의해 한국어문학 등 어떤 기준에서 바라보고 수용해야 할 것인지, 어떻게 포용할 것인지에 대한 논의와 합의는 앞으로의 한국문학의 세계화에 중대한 과제라 할 수 있다. (곽효환, 2022: 35-36)

본 연구에서 언급되는 한인 3세, 사할린 출생의 최 빅토리아(최옥순)씨의 작품 <내가 바다가 될 때> 은 앞서 정의된 한국문학이라는 관점에서 완전히 속하지 않으며, 또한 러시아어로 한인3세가 한국 문화, 전통 및 관습, 한인들의 역사적 사실을 담아 쓴 작품을 러시아 문학이라고 정의하기 또한 어렵다. 개인의 정체성은 개인 스스로에게 국가, 사회적 계급, 하위 문화, 민족성 등 특정집단

⁵ 곽효환. 세계문학으로서의 한국문학 현황과 전망. 한국문예창작, 21(1), 2022. pp. 13-40.

⁶ 조운제. 『한국문학사』 탐구당. 1986

구성원으로 소속감을 부여하는 방식으로 규정되는데, 이주자들의 정체성은 초국가적 사회적 장의 경험과 무관하지 않으며, 자신이 정착한 국가와 새로운 관계를 형성하고자 하는 동시에, 자신이 태어난 모국과 연결성을 지속하려고 노력한다. 즉, 두 국가 모두를 포함하는 초국가적 사회 영역에서 살게 되며, 이런 경험들은 이주자들의 정체성을 경계와 경계를 넘나드는 트랜스네셔널한 정체성으로 변화시키게 된다.⁷ 경계와 경계를 넘나드는 (트랜스내셔널한) 정체성은 거주 이전 국가 공간에서 문화적 특징과 현재 거주국 문화가 섞인 것으로 잡종성의 연속성을 형성한다.⁸ 이처럼 이중적 정체성을 가지게 되는 한인들의 디아스포라 문학 역시 이중적인, 다문화적 성격을 지닌다고 볼 수 있다.

3. 러시아 한인 디아스포라 고려인, 사할린 한인의 정체성

러시아 고려 한인 디아스포라 문학은 텍스트만으로 비평할 수 없는 문학으로 소련과 중앙아시아로 고려한인, 사할린 한인들의 이주환경과 경험, 이주 역사에 대한 이해 없이는 고려한인 문학, 사할린 한인 문학을 제대로 파악하고 비평할 수 없다. 이주 역사, 한글 신문에서 러시아어 신문 발행으로 이어지는 이주과 정체성은 스탈린 시대에서 비롯하여 현재까지 이어진다고 할 수 있다. 스탈린 시대 이주 정책으로 CIS 지역의 한인은 56만여 명이 대부분 러시아 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스탄 등으로 흩어져 이주인 삶을 이루며 정체성을 지키려는 삶을 지켜온 고려인들이 있다. 소비에트 연방 시대 형성된 새로운 단일민족이라는 개념의 ‘재소 한인’이라는 용어가 소비에트붕괴 이후 주로 함경도 북부지방에서 러시아 극동 연해주 태생 2세한인들이 자신의 민족적 지칭으로 ‘고려사람’, ‘조선사람’으로 사용되었다. 하지만 오늘날 남북의 분단으로 러시아 이주 한인들 후손들(2~5세대)은 “우리는 한국사람도 조선사람도 아니다. 우리는 고려사람이다”라고 자기 정체성을 표시한다. 이것은 러시아 극동으로 이주 한인들의 첫 한글 신문 <선봉>이 중앙 아시아로 강제이주 이후 <레닌 기치>로 그리고 <고려일보>로 개명한 것은 고려인, 고려 사람의 정체성과도 관련이 깊다고 할 수 있다.

다른 한편으로 재소한인 ‘사할린 한인’이라는 명칭은 한국인이라는 초점을 둔 명칭으로 역사적 구성원들의 이질성에 주목할 필요가 있다. 1939년 부터 1945년 광복 직전까지 7년동안 일본 식민지 정권은 약 6만명의 한인들을 기만과 폭력으로 사할린에 이주시켜 카라푸토(사할린 남부지역의 일본 명칭)광산에서 강제 사역에 투입하는데, 일본 패망 후 4만7천여 명의 한인들이 사할린에 잔류하게 된다. 현재 사할린 한인수는 (1-3세대) 3만 5천명에 달한다. 일본에서 소련 영토가 된 사할린에 남은

⁷ 강희진 (2021) 「재외 한인문학에 나타난 트랜스내셔널 양상 - 중앙아시아 고려인 문학과 재중조선인문학의 시를 중심으로」 『한국 문학과 예술』 제37집, 숭실대학교 한국문학과 예술연구소. pp.2-4.

⁸ 이소희 (2012) 「다문화사회, 이주와 트랜스내셔널리즘」 보고서. pp.21

사할린 한인들은 모스크바, 썬트페테르부르크, 이르쿠츠크와 같은 대도시에서 유학을 한 후, 소련에서 계약에 따라 취업해서 남거나, 국경을 넘어 이주 후 영주권을 획득한 북한인들을 들 수 있는데, 한국어가 유창하다⁹는 점에서 CIS 강제이주 고려인과 구별된다고 할 수 있다. 이처럼 같은 구소련의 땅에 흩어진 디아스포라 한인, 한국사람이라는 정체성의 사할린 한인과 한국인도 조선인도 아니라고 주장하는 정체성의 고려인의 사이에의 디아스포라 문학, 즉 러시아와 중앙아시아는 고려인 문학으로, 사할린 영토는 사할린 한인 문학으로 나뉘 보아야 할지, 같은 고려인 문학으로 보아야 할 것인지, 어떤 기준을 적용해야 할 것인지에 대한 연구와 논의가 필요하다고 본다.

연해주 극동에서 <선봉>이라는 한글 신문의 문학 페이지는 극동 이주 한인들의 디아스포라 문학의 장을 열었고, <레닌기치>, <고려일보> 신문 또한 그의 명맥을 이어갔지만, 중앙아시아로 고려인 강제이주와 함께 민족어 교육 금지로 민족어인 한국어 교육받지 못해 창작의 언어적 바탕을 상실하게 되어, 디아스포라 한인문학인 고려인 문학은 제대로 주목받지 못하고, 발전하지도 정착하지도 못했다. 또한 이 시기 고려인으로서 창작에 관심을 가진 이들은 모두 극도의 긴장과 두려움 속에서 자기 작품의 검열, 객관성의 위배를 두려워하여 사실적으로 문학적 작품성은 떨어지게 하였다고 할 수 있다. 카자흐스탄 크즐오르다로 강제 이주된 조명희의 제자 강태수 시인은 연해주의 평화로웠던 시절을 그리워하며 「밭갈이하는 처녀에게」라는 작품을 발표한 후, 인민의 원수로 몰리고 체포되어 16년 동안 강제노동의 혹독한 시절을 견뎌야 했던 사건이 대표적이라고 할 수 있다. 떠난 조선을 그리워하거나 연해주 지역에 대한 그리움을 담는 작품은 반국가 행위로 간주되었다. 2022년 김필영 교수에 의해 포석 조명희 제자인 강태수 작가가 16년동안 소련 아르한겔스크 수용소에서 자신이 겪은 강제수용소 경험을 러시아어로 쓴 기록한 필사본 원고와 시작품 필사본을 한국어로 번역되어 <소련 아르한겔스크에서>라는 제목으로 출판되었다. 러시아어로 쓰여진 재소 한인들의 삶의 고통과 한이 담긴 작품들은 제대로 평가 받지 못하고, 분단과 상실의 작품으로 남겨진 작품들이 많다. 상실과 분단으로 남겨진 러시아 고려인 디아스포라 작품을 발굴하여 한국어로 번역되어져야 할 것이다.

현지어로 쓰여진 작품이 살고 있는 거주국이라는 사회공간과 지리적 의미, 다중문화와 다중 정체성속 방향 고뇌가 디아스포라 문학, 고려인 문학에 한인 문화와 다른 거주국 로컬지역 문화를 포용하며 계승하고 있다고 할 수 있다. 러시아 극동에서 다시 중앙아시아라는 공간으로 이주와 정착, 조선에서 사할린 섬으로 징용으로 다른 곳에서 형성된 문화 변용, 동화, 통합, 공존으로 만들어진 이주공동체가 다시 분산되어 남북이 분단된 곳으로 다시 이주하여 또 다른 새로운 정체성을 만들고, 새로운 환경에서 적응해야 하는 어려움과 느끼며, 소외의식, 갈등 및 좌절감, 부적응 등으로 개인적 정체성 혼란을 겪는 복잡한 삶을 살아 가고 있다. 세대와 시대가 지남에 따라 새로운 거주국 장소와 이전에 자신이 태어나거나 살았던 나라를 연결시키고자 하는 노력은 트랜스내셔널한 정체성으로

⁹ 김계르만 (2013). 「나는 고려인이다.」 국학자료원. pp.34-35

변화시킨다고 할 수 있다. 이 처럼 한인 문화와 로컬문화를 포용·계승하고 있는 러시아 한인 디아스포라 문학 또한 개인 정체성의 혼란과 두 공간속에서 자신을 연결하고 찾고자하는 트랜스내설한 정체성을 반영한다고 할 수 있다.

정치적 상황으로 단절되었던 구소련에서 쓰여 졌던 디아스포라 고려인 문학과 현대 한국문학과는 연결성의 어려움이 있지만, 디아스포라 한인 후손들의 현지어로 구한말 사회적 혼란과 연해주 극동으로 이주민으로 삶, 일제 강점기 독립 운동가들의 활동지로서 독립운동가들의 삶과 활동, 중앙아시아로 이주로 겪게 되는 삶, 구소련의 와해로 겪은 삶의 변화 등. 낯선 곳에서 적응하며, 한인으로서 정체성을 지키며 한인 문화를 계승시킨 선조들의 삶을 조명하는 후손들의 유라시아 디아스포라 문학 쓰기가 장려되어야 할 것이다. <내가 바다가 될 때>라는 책의 작가 사할린 한인 3세, 최 빅토리아(최옥순)는 지금 한국 영주귀국자로 4대 가족사를 1830년도부터 2023년까지 담고 있다. 구소련이 와해로 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스탄, 타지키스탄, 사할린, 우크라이나 등 지리적 소속의 고려-한인으로 나뉘지고 있는 실정이다. 구소련시대 재소 한인이라는 명칭에서 러시아 중앙아시아 고려인, 사할린 한인, 한국인으로 구분을 없애고, 통합과 연대를 이루는 한반도(남북)와 유라시아 대륙을 잇는 유라시아 디아스포라 문학, 유라시아 한인들의 정체성에 대한 문학은 세계문학으로서 한국문학, 통일문학으로서 디아스포라 한인 문학으로서 새로운 방향을 제시할 것이라고 생각된다. 이처럼 포용과 계승의 의미를 둘 수 있는 유라시아 디아스포라 문학은 고려인 문학과 현대 한국 문학의 연결 고리를 만들어주며, 세계문학으로서 한국문학의 세계사적 비극을 함축하는 21세기 문학을 구현할 수 있을 것이라고 여겨진다.

4. 사할린 한인 작품의 주제적 초점

4.1. 사할린 한국 작품 "내가 바다일 때 Когда я буду морем"

빅토리아 초이 작품의 배경이 되는 사할린의 지명은 13세기 몽골인들이 붙인 이름으로 '검은 강으로 들어가는 바위'라는 의미 또는 토착민 아이누인 말로 '자작나무의 섬'이라는 뜻을 가지고 있다. 작품 첫 부분에 '가라후토'라는 사할린 섬의 설명과 함께 "레야"라는 한인 소녀의 사할린 이주에 대한 가족 이야기가 시작되는데, 사할린 역사적 배경의 지식없이 작품에 대한 이해의 어려움을 겪을 수 있다. 이에 따라 본 4절에서는 사할린에 대한 역사적 사실은 다루기로 한다. 사할린은 러시아 연해주(沿海州)의 동쪽 오희츠크해에 위치하고, 일본 홋카이도(北海島) 북부에 있는 섬으로, 일본어로 '가라후토(樺太)'라고 하는데, 또한 사할린이라는 명칭은 만주어 지명 사할리얀 울라 양가 하다(Sahaliyan ula angga hada)에서 따온 것으로 사할리얀은(Sahaliyan)은 '검은', 울라(Ule)는 '하천'으로 '검은 하천'이라는 뜻의 아무르강 즉, 아무르 강 맞은 편의 섬이라는 의미를

지니게 되었다.¹⁰

현재 사할린에서 가장 많은 인구를 차지하는 소수민족은 한민족으로 1945년 태평양 전쟁에서 일본 패배이후 남겨진 한인들은 지금 사할린 주에 3만여명이 대부분 유즈노사할린스크에 살고 있다. 사할린 섬에 조선인들이 이주하기 시작한 것은 일찍이 제정 러시아 시절부터였지만, 오늘날의 사할린 한인은 대부분 일제강점기에 일제에 의해 강제 이주 및 징용당한 이들과 그 후손이 주를 이룬다. 제 2차 세계대전 전역중 하나인 태평양전쟁에서 일본은 군수산업 가동을 위한 석탄 생산이 필요성이 커졌고, 일본은 당시 식민지 조선에 군단위로 인원을 할당하고, 각 가정마다 가장이나 아들중 한 사람이 강제로 사할린에 징용했으며, 태평양 전쟁 막바지 1944년 '국민징용령'으로 많은 조선인들을 징용했는데, 강제징용자¹¹ 대부분은 삼남지방인 충청도, 전라도, 경상도 출신이었다.

이 같은 역사적 사실들은 최빅토리아(최옥순) 소설 <내가 바다가 될때> 2부 가라후토 부분에 시대적, 이주 역사에 대한 고발적 내용이 잘 반영되어 있다. 각 가정마다 사할린으로 강제 징용되었는데, 레야의 남편의 형은 부모님을 부양해야 해서 동생인 상일 가족이 사할린 강제 징용을 가게 된다는 죄책감에 견디지 못하고 상일과 레야가 사할린으로 징용 되던 낡, 목을 메달아 죽고마는 등 가족의 불행, 역사적 고통을 겪는 방황과 아픔이 “카라후토” 부분에 잘 드러내고 있다.

한인이 작품을 쓰고 한글로 작품 활동이 이루어지는 미국, 일본, 중국, 러시아 등 해외 주요 지역의 한인문학¹²으로 정의되는 한민족 디아스포라 문학은 경계를 넘는 세계화 시대적 관점에서 혈통, 언어, 민족의식에 따른 디아스포라 문학과 한국문학 범주 설정에서 여러 가지 문제가 제기된다. 그 중 세대를 거치면서 한글로의 창작이라는 언어적 문제에 어려움을 겪게 된다. 하지만 민족의식, 한민족의 '민족 정체성'을 바탕으로 쓴 문학은 한민족 문학이 된다고 할 수 있다. 필자는 한민족의 정체성을 바탕으로 둔 러시아어(외국어)로 쓰인 한인 디아스포라 문학은 디아스포라와 로컬리티 문화의 재현이라는 시각에서 중요하며, 또한 언어적 장벽에 의해 외국어로 창작된 한인 디아스포라 문학을 문화번역이라는 관점에서 외국어에서 한국어로 번역된 작품은 한국문학의 범주로 확장되어야 한다고 본다. 특히 중앙아시아와 러시아와 같은 정치적, 역사적 상황에 따라 소통이 단절되었던 나라에서의 현지어로 쓰여진 한인 디아스포라 문학의 문화번역은 두 나라 사이에 이해와 공감을 생겨나게 할 수 있다. 또한 이같은 러시아 및 중앙아시아에서의 한국의 문화적 전통 계승과 현지문화에 대한 이해를 알리는 문화번역은 한국과 러시아의 문화적 거리를 좁히며 근·현대 한국인의 세계사적 경험과 공감은 한국문학이 세계적 각별한 위치를 차지 할 수 있게 한다고

¹⁰ 사할린, 나무위키 <https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%ED%95%A0%EB%A6%B0>

¹¹ 강제징용자가 주를 이룬다는 점에서 사할린 한인은 구한말부터 자발적으로 만주 및 소련 지역으로 이주한 고려인과는 차이가 있다. 연해주 지역 고려인은 주로 평안도, 함경도 등 이북 지역에서, 사할린 한인은 경상도, 전라도, 제주도 등 남한 지역에서 이주한 지라 서로 간 정체성 차이가 존재한다. 사할린에도 자발적 이주자들이 일부 있었고 이들은 따로 사할린 고려인이라고 부른다. 한반도 남부 출신 강제징용 피해자와 그 후손들은 스스로를 고려인이 아닌 한인이라고 여긴다.

¹² 김종희 (2015). 한민족 디아스포라 문학. 문학과 지성사. pp.141.

여겨진다.

한인 디아스포라 문학 작가 최 빅토리아(최옥순)는 러시아 사할린 한인 로컬리티의 문화적 재현을 4대에 걸친 가족사를 통해 소개하고 있고, 어려운 역사속에서도 한인 정체성을 유지하고, 한국 전통 문화 및 관습을 상세히 러시아 독자들에게 소개하고 있다. 57세 최 빅토리아(최옥순) 작가는 문학 전공이 아닌 경제학 전공자로 사할린 세관 신고원으로 일하며, 단편소설을 쓰기 시작하였는데, ‘할머니에게 가는 길’이라는 단편이 사할린 한국 신문 “새고려 신문”에 실리게 되었고, 이후 사할린 한인에 대한 책을 써야겠다는 결심을 하게 되었다고 밝히고 있고 있다. 세계사적 역사를 바탕으로 한 창작 소설로서 한인의 고통과 아픔, 사랑을 다룬다. 소련에서 태어난 김 레야는 성장하면서 가족과 함께 소련 붕괴와 페레스트로이카를 경험한다. 그 과정에서 그녀는 사할린 한인의 역사를 알게 되고, 자신의 삶과 조상들의 운명이 불가분의 관계에 있음을 깨닫게 되는 내용을 담고 있다. 이 소설은 러시아 사할린 쿠즈네초브 문학상, 장편 소설부문 극동 아르세니예브 문학상을 수상하였다.

소설은 5부로 구성되었으며, 각 부마다 역사적 사실을 바탕으로 한 한인 4대 걸친 가족 이야기를 연결하며, 사할린 한인의 생각과 감정, 생활 방식과 오랜 관심 사이의 조화로운 관계를 전달하고 있다.

<표 1> 작품 개요

제목	Когда я буду морем 내가 바다가 될 때 (러시아 제목). 조국 (한국어 제목)			
작가	최 빅토리아 (최옥순) 57세, 사할린 한인 3세 (한국영주귀국자, 인천거주)			
장르	역사를 바탕으로 한 창작 소설 (1830년~2023년까지), 이주한인4세대 이야기 사할린 쿠즈네초브 문학상, 연해주 극동 아르세니예브 문학상 수상			
장소	유즈노사할린(러시아명), 가라후토(일본명), 블라지미롭카 (제정러시아 최수유배지)			
1부	2부	3부	4부	5부
학교	가라후토	청춘	가족	할머니들
1979년, 1830년 소련, 사할린섬, 유즈노사할린스크	1947년 1967년	1983년, 1990년 소련, 유즈노사할린스크-시베리아	1990년 페레스트로이카	2008년 사할린, 쟁트뻬체르부르그, 한국 안산시
주제어	태평양전쟁 패전	박노학 88올림픽	뻬레스트로이카 이산가족 찾기	한국 안산시 영주귀국한인1세대

	위안부 병의			첫돌잔치, 돌잡이 장례식, 사할린 한인 풍습 화장, 첫제사
--	-----------	--	--	---

이 소설의 주인공인 김 레야의 이야기는 철의 장막 시대에 시작된다. 당시, 제2차 세계대전 이후 사할린 섬에서 일본에 버림받은 고려인인 그녀의 조상들의 운명은 금기시되는 주제였다.

페레스트로이카의 시작과 함께 레야의 삶은 바뀐다. 레야의 성장은 국가적으로 대규모적인 변화가 일어나는 배경에서 이루어졌다. 레야는 어린 시절부터 유교에서 가족을 가장 중요한 가치로 여기는 이유를 깨닫고, 조상들과의 뿔 수 없는 관계임을 깨닫게 된다. 그리고 거의 100년 전과 마찬가지로, 그녀는 사할린 한인 가족의 이산가족이라는 비극을 다시 한번 경험하면서, 레야는 마침내 조부모가 왜 자신의 유해를 바다에 뿌리게 했는지 알게 된다는 전반적 내용을 담고 있다.

1부의 학교라는 소재목아래 내용을 살펴보면, 1979년, 소련연방, 사할린 섬, 유즈노사할린스크 시를 배경으로 한다. 사할린은 1854년 러시아 영토가 되었지만, 러시아와 일본이 공동으로 사용하는 지역으로 러시아는 죄인을 수감하는 섬으로 사용하였다. 초기 사할린의 역사는 시베리아와 마찬가지로 유배지의 역사였기 때문에 유배 온 죄인들을 관리하는 사람이 필요해서 1882년 유배지 창건 당시에는 징역 관리인 블라디미르의 이름을 따 '블라디미롭카(Владимировка)'라는 이름의 정착촌으로 개발되었다.¹³

일본령 도요하라 시, 러시아 유즈노사할린스크 죄수 유배지 블라지미로브카 마을에 살고 있는 13세 한인 소녀 김 레야는 외조부모님 댁을 방문하고 집으로 돌아오는 버스안에서 한 러시아여자 승객이 레야에게 고려인(한인)을 비하하는 말을 듣게 되고, 그때부터 자신의 정체성에 대한 의문을 가지게 된다. 어렸을적 레야는 어른들의 행동을 당연한 것으로 여겼지만, 자라면서 그러한 태도의 이유가 무엇인지 궁금해하며 어머니에게 묻지만, 레야 어머니는 사할린에 한인(고려인)이 살기 시작한 역사에 대해 과거는 생각하지 말고 묻지 말아 달라고 딸에게 당부하지만, 성장속에서 자신의 정체성에 대한 질문은 계속된다. 소설속의 내용을 통해 필자가 추정한 분석 내용은 본 소설의 사할린 한인 소녀 “레야”라는 이름은 카레야 КОРЕЯ, 코레야 KOREA 를 뜻하는 마지막 두 자리 단어를 “레야” 라고 소설의 주인공 이름으로 주어지지 않았을까 해석해 볼 수 있었다. 이주 공간인 로컬리티 죄인들의 유배지라는 블라지미로브카에 소수민족으로서 한인(고려인) 엄마와 딸 김 레야가 겪는 사회적 차별과 불안정을 잘 단면적 일상을 통해 드러 내어 주고 있다. 또한 레야 학생은 러시아

¹³ 유즈노사할린. 나무위키

<https://namu.wiki/w/%EC%9C%A0%EC%A6%88%EB%85%B8%EC%82%AC%ED%95%A0%EB%A6%B0%EC%8A%A4%ED%81%AC>

작가의 안톤 체홉의 “사할린 섬”이라는 책에 안톤 체홉의 여행의 의미를 완벽하게 파악하여 담임 선생님께서 칭찬을 받는데, 안톤 체홉이 여행후 "사할린은 지옥, 죄수와 비참한 사람들의 땅"«Сахалин — это ад, край каторжников и убогих людей ».이다. "사람들은 여기에는 기후가 없다고 말하지만, 악천후가 있고, 이 섬은 러시아에서 가장 혹독한 곳이라고 말한다."의 인용으로 이주민으로 현지에서의 삶이 쉽지 않다는 것을 암시한다고 할 수 있다.

2부는 일본어로 사할린이라는 뜻의 «가라후토»에 대한 내용으로 1940년대 가라후토는 일본사할린 '풍요로운 언덕'이라는 뜻의 남부 도요하라(豊原) 시에(차후 유즈노사할린스크 도시) 있는 행정구역 사는 한인(고려인)들과 제2차세계대전에 패배한 일본에 대한 이야기를 담고 있다. 소설의 이부분은 한인 1세대, 어린 나이에 사할린으로 강제 동원된 레아의 할머니, 할아버지가 가라후토에서 겪는 삶을 묘사하며, 그들의 고통과 아픔, 한국문화 유산과 한인으로서의 정체성을 지키려는 노력, 그리고 고향으로 귀환을 갈망하는 노력과 마음을 보여준다.

3부 «청년»이라는 소재목은 1983년, 소련, 특히 유즈노사할린스크-시베리아를 배경으로 한다. 이 부분에서는 러시아에 거주하는 젊은 한인들이 정체성 유지와 민족간의 결혼을 둘러싸고 겪는 갈등을 생생하게 그려내고 있다. 전통적으로 한인(고려인)들은 같은 민족 내에서만 결혼하는 관습이 있는데, 레아는 가족과 다른 국적의 남자 친구, 자신 내면의 다양한 갈등속에서 정체성을 유지할 것인지, 낯것인지에 대한 불안감과 혼란을 경험한다.

4부 «가족»이라는 주제로 1990년 페레스트로이카 시대적 배경을 담고 있으며, 유즈노사할린스크에서 사할린을 포함한 남북 이산가족 찾기와 이산가족 상봉을 위한 TV화상 회의에 대한 내용을 담고 있다. 사할린 한인이 남한과 북한에 있는 이산가족을 찾기 위해 많이 도움을 준 박노학씨에 대한 내용 사할린 한인 일상의 이야기속에서 보여주고 있다.

5부 '할머니들'이라는 주제는 2008년 한국 안산시를 배경으로 한다. 한인 1세대와 직계1세대만 한국으로 귀환할 권리를 갖게되면서 다시 겪게되는 가족 이별이야기를 다룬다. 사할린 1세대인 할머니는 한국 안산시로 보내지지만, 자녀와 손주와 헤어져 치매에 걸려 요원원에 입소하게 된다. 레아의 장녀가 러시아에서 레아의 손주를 낳는 바로 그날, 할머니는 한국 요양원에서 세상을 뜨게 된다. 할머니의 오랜 고향 귀향소망, 즉 고향에 대한 그리움은 마침내 고향땅에 발을 딛게 하지만, 사할린의 한국 전통에 따라 화장된 할머니의 유골은 바다에 뿌려지게 된다. 5장에서는 돌잔치, 장례식, 결혼식과 같은 한국 전통 문화 요소들이 후손과 러시아 한인문화속에서 어떻게 계승되고 있는 지 아름답게 보여준다.

5. 나가며

최 빅토리아(최옥순) <내가 바다가 될때> 장편 소설은 독창적이고 아름다운 문체로 쓰여져 러시아 독자들에게 가족, 여성, 전통, 언어, 심리 등 독자들에게 잘 알려지지 않았던 한인 민족권의 세계를 보여준다. 필자에 의해 한국어로 번역되어진 이 소설은 한국독자 뿐만 아니라 세계 디아스포라 한인에게 소개되어, 오랫동안 단절되었던 거리를 좁히고, 한국으로 귀화하는 고려-한인의 역사와 그들의 정체성, 디아스포라 한인의 삶에 대한 이해를 더 넓혀 줄 수 있을 것이라 본다. 작가 최 빅토리아는 많은 사람들에게 특히 러시아 현지 로컬리티 사할린이라는 역사적 러시아와 일본의 영토 공간 속 미지의 세계를 독특한 한인 문화와 민족 스타일의 문을 열어 다가갈 수 있도록 했다. 최 빅토리아 작가는 섬세하고 시적으로, 또한 진솔하고 생동감 있게 작품속에서 한인 문화 세계를 표현하고 있다. 또한 한인 가족 4 대에 걸친 이야기를 섬세하게 연결하며, 그들의 생각과 감정, 그리고 생활 방식과 오랜 관습 사이의 조화로운 관계를 전달하려고 노력하고 있다.

이 소설에서는 한인 디아스포라 문학, 로컬리티 연구의 주요한 부분으로서 소설 속 인물들의 목소리를 듣고, 한국 음식 냄새를 맡고, 여성이 찻잔을 놓는 방식까지 생생하게 느낄 수 있다는 점이다. 시대를 초월한 다양한 시대의 소리, 냄새, 식물, 색깔, 생활용품, 습관, 미신(빙의) 등이 최 빅토리아의 소설 속에 담겨 있다. 무엇보다 고향과 뿌리에서 떨어져 살아가는 한인 가족의 이야기가, 그들의 고통과 아픔, 그리고 전통과 정체성을 지키고자 하는 열망이 모든 국적의 독자들에게 공감을 불러일으킨다는 점에서 시사하는 바가 크다고 할 수 있겠다. 이는 소설이 지닌 가장 큰 역할 중 하나라고 하겠다. 즉, 지리적, 문화적, 시대적 경계를 넘어 고정관념을 깨고 사람들에게 서로를 이해하고 어려운 시대를 함께 헤쳐 나갈 수 있도록 돕는 지혜로운 생각을 전달하고 있다.

고려인 문학은 역사적 배경속에서 검열로 인해 창작 과정에서 자유롭게 생각의 표현할 수 없는 과정에서 쓰여진 문학들이 많으며, 그로 인한 작품성이 떨어져 문학관점에서 사람들의 많은 관심을 끌지 못 했다는 점을 발견할 수 있었다. 이동순 교수 논객 잡지 인터뷰에 따르면 고려 한인 문학에서 ‘고향’ 혹은 ‘조국’이라는 단어를 쓸 때 조심했으며, 이 두 단어 앞에는 반드시 ‘소비에트’가 들어가야만 했다고 한다. 이 접두어가 들어가지 않으면 그 표현이 남한 또는 북한을 뜻하는 것으로 간주되어 오해 받았으며, 또한 ‘강제이주’라는 말도 극도의 금기어로 지금도 러시아와 중앙아시아 지역의 고려인 언론에서 금기시된다고 밝혔다. 최 빅토리아(최옥순)씨의 소설 제목이 <내가 바다가 될때> 러시아명이고, 그 아래 한국어로 이 소설의 제목을 «조국»이라는 것을 알 수 있다. 비록 소련에서 태어난 한인 3 세이지만, 할머니 할아버지, 나 자신의 역사속 모국(조국)을 사회적 공간과 지리적 공간에서 한인의 정체성, 무국적자, 이주자로서의 방향과 고뇌를 가족사에 녹여 나타낸 경계와 경계를 넘나드는 트랜스내셔널 문학이라고 할 수 있겠다. 이 작품은 단순한 구소련의 공간적 이야기에서 그치는 것이 아니라, 1840 년도에서 지금 2025 년까지 그 후손들의 삶을 과거와 현재를 연결해 주고 있는 소설로서 단절에서 연결고리를 만들어 주는 작품으로 그 의의는 크다고 할 수 있다. 이처럼 한국어를 알지 못해, 현지어로 쓰여진 한인 역사와 사회, 문화, 정체성을 담은

디아스포라 작품들은 한국어로 번역되어 그 문학을 사유하고 논의하는 폭을 넓혀야 할 것이다. 또한 한국어로 번역된 디아스포라 작품은 한국문학, 즉 K 문학으로서 범주에 포함시켜 세계사적 역사 배경이 주제가 되는 작품으로 역으로 다시 한국어로 귀화하는 고려인, 사할린 동포를 한국인으로서 인식을 높이고, 후손들의 선조들과 자신들이 지니는 공간적 의미, 정체성, 방황과 고뇌 등 디아스포라 삶을 창작 활동에 적극적 참여할 수 있는 동기를 부여하게 될 것이라고 생각한다.

고려인 문학의 한계를 넘어 신한류의 원천인 되고 국경 없는 K 한국문학의 한국어 콘텐츠로 확장하여, 새로운 장르의 가능성을 열어야 한다고 제안하고자 한다. 국경 없는 디지털 환경속에서 횡단국가적, 초국가적, 통일국가적 의미를 지니는 경계와 경계를 넘나드는 트랜스내설리즘으로서 고려인 문학, K-한국문학이 '세계문학으로서 K-한국문학, 디아스포라, 다문화 문학, 유라시아 문학으로서' 어떻게 나아가야 할 것인가, 또한 그 위치를 다지는데 끊임없는 노력과 논의가 이루어져야 할 것이다.

참고문헌

- 곽효환 (2022). 세계문학으로서의 한국문학 현황과 전망. 한국문예창작, 21(1), pp. 13-40.
- 곽효환 (2011). 「 2000 년 이후 한국문학 콘텐츠의 세계화 경향과 방 향 」 『Comparative Korean Studies』 , Vol 19. N.3. pp.178-179.
- 강희진 (2020). 「호주한인 시문학의 트랜스내셔널리1 양상 연구」. 『한국문학과 예술』 제 48 집. pp.5-32.
- 강희진 (2024) 「 사할린 한인 문학의 주제적 특징.」 *Корея и корейцы: история и культура части II*. pp.115. 강희진 (2025). 초국가 시대 해외 인문학, 현대문학연구총서 61.
- 김계르만 (2013). 『나는 고려사람이다.』 서울: 국학자료원. pp.30-38.
- 김종희 (2015). 한민족 디아스포라 문학. 문학과 지성사. pp.141.
- 김혜란 (2024). 러시아권 한국학 및 한국어교육의 과거 현재 미래: 한국어학의 역사와 현재 현황을 중심으로. 숭실대학교 글로벌 한국학 1 집, *The Journal of Global Korean Studies* May. 2024. No. 1. pp.99.
- 박창성(2016), 디아스포라와 로컬리티의 문화적 재현: 서영혜의 프랑스어 창작을 중심으로, 『로컬리티 인문학』 . 16.10, 67-101쪽.
- 장윤수 (2011) 코리안 디아스포라 문학의 정체성 연구, 재외한인연구. vol. n. 25, pp.7-40.

송명희 (2024). 유랑하는 영혼들 - 재외한인의 디아스포라 문학. 2024. 수필과 비평사.

조윤재(1966), 『한국문학사』 탐구당, pp.1-3.

이동순 ‘고려인 문학’은 가능한가? 논객 잡지 인터뷰 (2020.1.30)

<https://www.nongaek.com/news/articleView.html?idxno=65822> (검색 3월17일, 고려인문학 가능한가?, 논객잡지)

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=578947&cid=46634&categoryId=46634> (검색 3월25일, 사할린 사람, 한민족대백과사전)

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2606333&cid=51885&categoryId=53441>(검색 3월28일, 향토문화 대사전)

<http://www.igoodnews.or.kr/news/articleView.html?idxno=14816> 오마이 뉴스

<https://namu.wiki/w/%EC%9C%A0%EC%A6%88%EB%85%B8%EC%82%AC%ED%95%A0%EB%A6%B0%EC%8A%A4%ED%81%AC> (검색 3월 28일 유즈노사할린. 나무위키)